

Implementasi Penerapan e-Government Pada Pelayanan Publik Di Sumatera Barat

Rahma Fitri Ningsih

Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Andalas, Padang

rahmafritrii00@gmail.com

Abstrak. Penerapan e-Government yang disediakan pemerintah dalam pelayanan publik menjadi bentuk perubahan pola pelayanan dengan tujuan memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Di wilayah pemerintahan Sumatera Barat, penerapan e-Government sudah banyak dijumpai di instansi-instansi pemerintah. Namun, tidak semua pelayanan publik berbasis digital ini berjalan seperti yang diharapkan, terdapat beberapa daerah yang masih mengalami kendala dalam penerapan e-Government ini, namun juga terdapat beberapa wilayah yang bahkan menjadi wilayah percontohan bagi penerapan e-Government di Indonesia.

Abstract. The application of e-government provided by the government in public services is a form of change in service patterns with the aim of providing more effective and efficient public services. In the West Sumatra region, the implementation of e-government has been found in government agencies. However, not all of these digital-based public services are running as expected, there are several regions that still experience obstacles in the application of e-government, but there are also several regions that even become pilot areas for the application of e-government in Indonesia.

Keywords: e-Government, pelayanan publik

PENDAHULUAN

Pelayanan publik menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik (ombudsman.go.id 2019). Pemberian pelayanan publik dalam bentuk barang, jasa, atau pelayanan administratif merupakan bentuk dari upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem birokrasi yang baik bagi pemerintah, dan sebagai bentuk penerapan dari produk pemerintah, yaitu kebijakan publik.

Perubahan pola pelayanan publik yang kini sudah beralih dari pelayanan tatap muka menjadi pelayanan publik berbasis digital atau e-Government menjadi langkah tepat yang dilakukan pemerintah guna menciptakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, bebas, serta efektif dan efisien. Perubahan ini juga sebagai bentuk dari gebrakan pemerintah dalam mengikuti perkembangan zaman yang kini sudah semakin maju. Pelayanan publik yang berbasis digital juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengaksesnya terlepas dari tempat dan waktu yang ada.

Regulasi terkait penerapan E-government di Pemerintah Daerah sudah diatur dalam Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengembangkan sistem informasi manajemen pemerintahannya yang awalnya masih dalam bentuk tatap muka tanpa adanya campur tangan teknologi, kini berubah menjadi pelayanan berbasis teknologi dan internet.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting dalam era globalisasi sekarang ini, karena dapat menembus jarak yang jauh bahkan melampaui batas negara sekalipun (Hazid Jalma, dkk. 2019). Dampak positif dihadirkan dengan adanya perkembangan pada bidang teknologi. Dampak tersebut dapat dirasakan oleh seluruh bidang kehidupan masyarakat dan sistem pemerintahan.

Inovasi-inovasi yang dilahirkan dalam bidang pemerintahan, terutama di Indonesia berhasil menciptakan banyak perubahan-perubahan serta langkah bijak yang diambil oleh pemerintah. Seperti adanya website lembaga pemberi pelayanan publik, serta adanya aplikasi khusus pelayanan publik berbasis telepon pintar. Hal tersebut tentu saja dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tanpa harus mengunjungi

instansi terkait. Dengan adanya pelayanan publik berbasis digital ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik yang ada di Indonesia dan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan prosedur yang tidak berbelit dan dengan waktu pelaksanaan yang lebih cepat.

Kebijakan implementasi E-government ini juga didukung dengan adanya pemberlakuan otonom daerah yang mengatur tugas-tugas yang diberikan dari daerah ke pusat dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya otonomi daerah ini, daerah bisa mengatur sendiri sistem e-Government yang berada pada daerah dan bisa memaksimalkan pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah setempat. Pemerintah daerah juga bisa menjalankan program-program yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat daerah tersebut, sehingga pelayanan yang diberikan bisa tepat sasaran.

Penerapan e-Government di wilayah Sumatera Barat sudah berjalan cukup lama. Munculnya program-program pemerintah berbasis digital juga sudah banyak dilakukan di wilayah Sumatera Barat. Peningkatan partisipasi masyarakat serta kualitas dari pelayanan publik mengalami peningkatan dan mendapat respon baik dari masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Beberapa wilayah di Sumatera Barat bahkan mendapat penghargaan tingkat nasional dalam penerapan e-Government tersebut. Salah satunya adalah Disdukcapil Kabupaten Pariaman, dimana proses pelayanan publik yang berhubungan dengan pencatatan kependudukan dilakukan melalui website dan aplikasi berbasis android.

Selain daerah Kabupaten Padang Pariaman, wilayah lainnya di Sumatera Barat juga mendapat perhatian karena penerapan sistem e-Government dalam pelayanan publik yang diberikan. Kendati demikian, masih ditemukannya beberapa kendala dalam penerapan e-Government di wilayah Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, websites dan sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan penelitian untuk memperoleh wawasan dan dasar teori sehingga bisa digunakan sebagai informasi untuk menganalisis serta menunjang pembahasan pada penelitian ini. Metode studi literatur ini dilakukan dengan untuk memperoleh data sekunder terkait topik penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, tetapi dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian ini dilakukan atas dasar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government dengan melakukan kajian literatur dan studi pustaka untuk memperoleh pemahaman yang luas dan lugas tentang topik terkait. Fokus penelitian ini terletak pada penerapan e-Government pada pelayanan publik di Sumatera Barat sehingga dibutuhkan banyak kajian literatur yang digunakan sebagai acuan pendukung penelitian ini untuk memperkaya penulisan dari penelitian yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government menjadi bukti mulai dikembangkannya layanan berbasis digital di Indonesia. Kemudian terus disempurnakan melalui adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). dengan adanya regulasi terkait penerapan e-Government di Indonesia, pemerintah mencoba merombak pola pelayanan yang awalnya berupa tatap muka di instansi terkait, kini menjadi pelayanan publik berbasis digital tanpa harus adanya kontak fisik antara pemberi layanan publik dan masyarakat.

Pada tahun 2018 dengan adanya induksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 terkait E government pemerintah Indonesia membuat gerakan menuju 100 *smart city* dan Kota Padang Panjang mendapatkan penghargaan sebagai juara pertama peraih Indeks Kota

Cerdas Indonesia (*smart city*) dengan kategori kecil, pencapaian ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak lainnya. Kota Padang Panjang dinobatkan oleh Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) sebagai *smart city* karena merupakan kota yang efektif dalam pengimplementasian teknologi sebagai wujud untuk memecahkan permasalahan dan pembangunan yang berkelanjutan, (Roni Ekha Putera, dkk 2022).

Dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019 tentang masterplan *smart city* Kota Padang Panjang yang berbasis pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. E governance termasuk dalam salah satu dari 6 dimensi masterplan *smart city* Kota Padang Panjang yang terdiri dari: 1.) *Smart Governance*; 2.) *Smart Branding*; 3.) *Smart Economy*; 4.) *Smart Living*; 5.) *Smart Society*; 6.) *Smart Environment*, (Roni Ekha Putera, dkk 2022).

Produk e-Government dari kota Padang Panjang tersebut adalah Pelayanan Dokumen Kependudukan Online (PADUKO). PADUKO diresmikan pada tahun 2018 melalui Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 473.1/29/DKPS-PP/2018 terkait Penetapan Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Online (PADUKO) di Kota Padang Panjang Tahun 2018. Dan pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan landasan baru terkait PADUKO yaitu Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Online.

DPMPTSP Kota Padang juga memiliki pelayanan berbasis digital bernama Sapo Rancak. Aplikasi Sapo Rancak merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai gawai yang terhubung dengan internet. Aplikasi ini hadir untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan perizinan, terutama pelayanan pemenuhan komitmen. Pemenuhan komitmen merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon perizinan agar izin yang diperoleh melalui aplikasi OSS dapat berlaku efektif atau legal untuk digunakan, (Ahmad Rusdi, 2022). Aplikasi Sapo Rancak dikembangkan oleh DPMPTSP Kota Padang sendiri, bukan aplikasi pengembang yang dikeluarkan oleh pusat.

Aplikasi Sapo Rancak hadir untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan di Kota Padang. Namun meskipun begitu, masyarakat masih terkendala dalam menggunakan pelayanan elektronik tersebut karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan aplikasi, (Ahmad Rusdi, 2022). Tingkat melek teknologi di kalangan masyarakat masih menjadi tantangan terbesar dari penerapan e-Government ini. Mayoritas pengguna layanan perizinan ini sendiri juga berasal dari masyarakat dengan rentang usia yang tidak lagi muda, dan secara tidak langsung juga mengalami kesulitan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang tergolong cepat.

Di Kota Solok, pelayanan pembuatan SIM yang disediakan oleh Polres Solok Kota sudah menggunakan aplikasi berbasis android bernama Paga Nagari. Dari tujuh Polres yang menjadi tempat evaluasi layanan publik yang ada di Sumatera Barat, Polres Solok Kota menjadi satu-satunya Polres yang mendapat penghargaan pelayanan sangat baik oleh Kemempnan RB Tahun 2018. Ada 3 penghargaan yang diberikan oleh Kemempnan RB kepada Polres Solok Kota yaitu, penghargaan wilayah bebas korupsi (WBK), penghargaan unit penyelenggara pelayanan publik dengan prediket sangat baik, dan penghargaan dengan kategori Polres pelayanan publik terbaik. Penghargaan tersebut diberikan pada Tahun 2018 oleh Deputy Pelayanan Publik Kemempnan Rb, penghargaan tersebut diberikan ketika ada sekitar 197 Polres/polresta yang ada se-Indonesia yang sudah dilakukan evaluasi pelayanan publik pada masing-masing lembaga tersebut, (Ria Ariany, 2019).

Dari penjelasan diatas dapat terlihat bahwa e-Government pada pelayanan publik di wilayah Sumatera Barat menunjukkan hasil yang memuaskan. Terlihat dari beberapa daerah yang mendapat penghargaan dari pelayanan publik berbasis digital yang diberikan kepada masyarakat. Meskipun bisa dikatakan sudah memiliki predikat yang baik dalam penerapan e-Government, masih adanya ditemukan kendala dalam pemberian layanan

publik yang dirasakan oleh masyarakat. Kendala tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Ketidakmerataan penguasaan teknologi bagi masyarakat umum, terkhusus bagi masyarakat yang sudah tidak muda lagi menjadi salah satu faktor penghambat penerapan e-Government di Sumatera Barat. Perkembangan teknologi yang sangat cepat, serta mayoritas pengguna layanan publik yang berada pada rentang usia atas menjadi indikator rendahnya tingkat melek teknologi di kalangan masyarakat. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk membuat pelayanan digital lebih sederhana lagi agar masyarakat yang tingkat pemahaman teknologinya masih kurang, bisa lebih memahami dalam menggunakan pelayanan publik berbasis digital.

KESIMPULAN

Regulasi terkait penerapan E-government di Pemerintah Daerah sudah diatur dalam Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengembangkan sistem informasi manajemen pemerintahannya yang awalnya masih dalam bentuk tatap muka tanpa adanya campur tangan teknologi, kini berubah menjadi pelayanan berbasis teknologi dan internet. Peningkatan partisipasi masyarakat serta kualitas dari pelayanan publik mengalami peningkatan dan mendapat respon baik dari masyarakat sebagai pengguna layanan publik dengan diterapkannya sistem e-Government dalam pelayanan publik.

Wilayah Sumatera Barat dalam menerapkan e-Government sudah mendapat apresiasi baik dari pemerintah. Buktinya, banyak pelayanan-pelayanan publik berbasis digital yang ada di Sumatera Barat mendapat penghargaan hingga tingkat nasional. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan digital di Sumatera Barat sudah baik. Kendati demikian, masih ada ditemukannya kendala dalam penerapan e-Government di Sumatera Barat. Salah satunya adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan digital ini. Tingkat melek teknologi masyarakat pengguna layanan publik masih belum merata, terkhusus bagi masyarakat berusia lanjut.

Kendala tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah di Sumatera Barat untuk dapat meningkatkan melek teknologi bagi masyarakat di Sumatera Barat secara merata agar pelayanan publik berbasis digital ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Dengan adanya pelayanan publik berbasis digital ini juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumatera Barat dan juga meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Peningkatan sosialisasi dari pemerintah terhadap penggunaan layanan publik berbasis digital mampu mengurangi kendala yang dirasakan, serta dapat menambah kualitas sumber daya masyarakatnya dengan meningkatkan pemahaman terhadap teknologi.

REFERENSI

- Jalma, Hazid, dkk. 2019. *E-Government dengan Pemanfaatan web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang*. Jurnal Ilmu Administrasi Volume 8 (1).
- Ananda, Bobi Rizki, dkk. 2019. *Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman*. Jurnal Ilmu Administrasi Volume 8 (2).
- Ananda, Bobi Rizki, dkk. 2019. *Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Volume 2 No. 2.
- Putra, Robi Eka. Roni Ekha Putera. 2022. *Evaluasi e-Warong sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Padang*. Journal of Social and Policy Issues Volume 2 (1).
- Putri, Naziva Amanda, dkk. 2022. *Implementasi PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dsdukcapil) Kota Padang Panjang*. Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik Volume 3 (1).
- Rusdi, Ahmad, dkk. 2022. *Analisis E-Government Dalam Penerapan Aplikasi Sapo Rancak Di DPMPTSP Kota Padang*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 10 (1).
- Eriza, Aranzi, dkk. 2021. *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' Di Polres Solok Kota*. Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik Volume 3 (2).
- Yuliana, Wike, Roni Ekha Putra, dkk. 2020. *Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (PSC 119) Smash Care's di Kota Solok*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 8 Nomor 1.
- Syamsurizaldi, Dkk. 2021. *Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (Rasa Sejiwa) di Puskesmas Nanggalo Kota Padang*. Jurnal administrasi publik dan pembangunan. Vol 3 (2)
- Melinda, Mona, Syamsurizaldi, dkk. 2020. *Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 19 No. 2.